

АКТУАЛЬНЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ИСПОЛЬЗУЯ, СМЕШАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7988527>

Комилова М.О

Мирзаева Г.А

Ташкентская медицинская академия

Аннотация.

Компетенции в области биомедицинской информатики признаны основными требованиями к медицинскому работнику, но количество образовательных мероприятий по технологиям смешанного обучения в учебных программах медицинских вузов ограничено. Отказ от лекционных занятий и делегирование некоторых учебных обязанностей студентам является одной из новых стратегий, предлагаемых в процессе преподавания/обучения. Изучение принятия или неприятия студентами электронного обучения вместе с лежащими в его основе технологиями представляет собой основную исследовательскую цель, на которую направлено большинство проанализированных исследований.

Цель работы. Описать различные методы преподавания и обучения для проведения мероприятий по непрерывному профессиональному развитию для медицинских работников и студентов.

Ключевые слова.

смешанное образование, медицинские студенты, моделирование, электронное обучение.

Введение

Непрерывное профессиональное развитие, качественное образование медицинских студентов - это ключевая деятельность, которую организации, высшие учебные заведения предпринимают для достижения эффективных стратегий планирования рабочей силы, набора, удержания и повышения квалификации в учреждениях долгосрочного ухода, а также при подготовке специалистов высшего уровня. Во время пандемии Covid-19 произошел быстрый переход к онлайн-методам непрерывного профессионального развития, но существует мало доказательств их эффективности по сравнению с очным обучением или в классе.

В настоящее время наблюдается резкий рост онлайн-технологий, что привело к некоторым продуктивным изменениям в практике, ориентированной на коммуникацию и информационные технологии, в различных областях. Смешанное обучение как педагогическая инновация получает все большее распространение в образовательном. Смешанное обучение считается одной из традиционных стратегий обучения, которые использовались с целью улучшения процессов обучения, поскольку оно обеспечивает учащимся гибкость в выборе времени и места для обучения. Концепция смешанного обучения относится к систематическому сочетанию старых систем обучения (т. е. прямого взаимодействия в классе) и систем онлайн-обучения. Смешанное обучение также определяется как сочетание традиционных методов обучения в классе с компьютеризированным онлайн-обучением (электронное обучение), когда учебный процесс может проходить в традиционных и онлайн-классах. Параметры такого обучения претерпели значительные изменения с точки зрения используемых технологий, вплоть до интеграции традиционного и онлайн-обучения и замены традиционного обучения онлайн-деятельностью.

Как указывает Дрисколл (2002), вторичное обучение можно рассматривать с четырех разных сторон. Во-первых, это смесь режимов онлайн-технологий, которые используются для достижения целей. Во-вторых, для достижения эффективных образовательных результатов применялась смесь различных образовательных методов, таких как когнитивизм, бихевиоризм и конструктивизм, как с использованием педагогических технологий, так и без них. В-третьих, сочетание онлайн-обучения и традиционного обучения. Четвертое измерение представляет собой сочетание онлайн-обучения и определенных профессиональных обязанностей для создания эффективного образования и рабочих мест.

Согласно литературным источникам, разные ученые проводили различные исследования, касающиеся электронного обучения. Некоторые из этих исследований в основном были сосредоточены на внедрении технологий, внедрении и принятии вторичного обучения. Некоторые сосредоточились на восприятии учащимися его использования опыте учащихся в области смешанного обучения, в то время как другие обсудили будущие направления вторичного обучения. Несмотря на то, что было проведено огромное количество исследований в этой области, обучающиеся все еще не согласны с его использованием. Учитывая этот факт в литературе, исследователи использовали различные теоретические модели для изучения

факторов, влияющих на его принятие. Для выявления этих факторов были разработаны различные теории и модели информационных систем (ИС) для изучения внедрения учащимися образовательных технологий. Информационная система определяется как формальная, организационная и социотехническая система, предназначенная для сбора, обработки, хранения и распространения информации. В контексте данного исследования ИС относится к технологии/системе, используемой в классах вторичного обучения.

Методы исследования: Базы данных MEDLINE, CINAHL и HEALTH BUSINESS ELITE были использованы для выявления соответствующих статей, которые были опубликованы в период с 2016 по 2023 год. Были включены оригинальные исследования любого плана, исследующие мероприятия по непрерывному профессиональному развитию, смешенному типу обучения в высших медицинских учебных заведениях со сравнением вмешательств или видов деятельности или без него. Были выбраны предпочтительные элементы отчетности для систематических обзоров и мета-анализов (PRISMA). Модель Киркпатрика была принята в качестве признанного во всем мире метода оценки учебных программ.

Результаты и обсуждение:

После полнотекстового анализа в обзор были включены 34 статьи. Наиболее распространенным методом доставки был "лицом к лицу", за которым следовал онлайн, в то время как смешанный (сочетание личной и онлайн-доставки) был наименее распространенным используемым методом. Методы обучения не были связаны с конкретным содержанием обучения, но использовались для целого ряда материалов. Большинство исследований дали положительные результаты после проведения образовательных мероприятий. Уровень Киркпатрика 4 (результаты) был наиболее часто измеряемым результатом.

Заключение.

Хотя смешанное обучение было наименее распространенным методом обучения, было установлено, что оно более полезно для учащихся, чем очное или исключительно онлайн. Теперь появились новые возможности для обучения и новые технологии, которые позволяют нам "переосмыслить", где, когда и как мы преподаем. Это требует от поставщиков услуг по непрерывному повышению квалификации разрабатывать и адаптировать свои курсы в соответствии с потребностями медицинских работников, медицинских студентов в обучении и клиническими условиями, в которых они работают.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Adukaite, A., van Zyl, I., Er, Ş, & Cantoni, L. (2017). Teacher perceptions on the use of digital gamified learning in tourism education: The case of South African secondary schools. *Computers and Education*, 111, 172–190. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2017.04.008>
2. Alammary, A. (2019). Blended learning models for introductory programming courses: A systematic review. *PLoS ONE*, 14(9), e0221765. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.022176>
3. Aldholay, A. H., Isaac, O., Abdullah, Z., & Ramayah, T. (2018). The role of transformational leadership as a mediating variable in DeLone and McLean

information system success model: The context of online learning usage in Yemen. *Telematics and Informatics*, 35(5), 1421–1437. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2018.03.012>

4. Al-Emran, M., & Teo, T. (2020). Do knowledge acquisition and knowledge sharing really affect e-learning adoption? An empirical study. *Education and Information Technologies*, 25, 1983–1998. <https://doi.org/10.1007/s10639-019-10062-w>

5. Al-Emran, M., Mezhuyev, V., & Kamaludin, A. (2018). Technology acceptance model in M-learning context: A systematic review. *Computers & Education*, 125, 389–412

6. Al-Harbi, K.A.-S. (2011). E-Learning in the Saudi tertiary education: Potential and challenges. *Applied Computing and Informatics*, 9(1), 31–46. <https://doi.org/10.1016/j.aci.2010.03.002>

7. Al-Qaysi, N., Mohamad-Nordin, N., & Al-Emran, M. (2020). Employing the technology acceptance model in social media: A systematic review. *Education and Information Technologies*. <https://doi.org/10.1007/s10639-020-10197-1>

8. Anthony, B., Kamaludin, A., Romli, A., Raffei, A. F. M., Phon, D. N. A. L. E., Abdullah, A., & Ming, G. L. (2020). Blended learning adoption and implementation in higher education: A theoretical and systematic review. *Technology, Knowledge and Learning*. <https://doi.org/10.1007/s10758-020-09477-z>

9. Arbaugh, J. B., Godfrey, M. R., Johnson, M., Pollack, B. L., Niendorf, B., & Wresch, W. (2009). Research in online and blended learning in the business disciplines: Key findings and possible future directions. *Internet and Higher Education*, 12(2), 71–87. <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2009.06.006>

10. Atmacasoy, A., & Aksu, M. (2018). Blended learning at pre-service teacher education in Turkey: A systematic review. *Education and Information Technologies*. <https://doi.org/10.1007/s10639-018-9723-5>

11. Azizan, F. Z. (2010). Blended learning in higher education institution in Malaysia. *Proceedings of Regional Conference on Knowledge Integration in ICT 2010*.

12. Комилова, М. О. (2023). Медицинская анимация и смешанное обучение.

13. Комилова, М. О., & Абзалова, М. (2023). ТЕЛЕМЕДИЦИНА В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ

УЗБЕКСИТАН. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(5), 357-366.

14. Комилова, М. О. (2022, August). ПРОЕКТИРОВАНИЕ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ: Комилова Малохат Олимовна, Ташкентская медицинская академия Кафедра педагогики и психологии, старший преподаватель malokhat.komilova@mail.ru. In Научно-практическая конференция.